

KI in Forschung und Lehre

Mahadevan, Jasmin:

**Prompten statt denken? Die Auswirkung generativer
KI-Nutzung auf studentische Lernfähigkeiten**

In: Die Neue Hochschule, 2026-1, S. 8–11.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017001>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021240](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021240)

Prompten statt denken? Die Auswirkung generativer KI-Nutzung auf studentische Lernfähigkeiten

Studierende nutzen generative Künstliche Intelligenz (GenKI), z. B. ChatGPT, ob Lehrende das wollen oder nicht. Was sind die Konsequenzen dieser KI-Nutzung für die studentischen Lernfähigkeiten und was heißt das für die Lern- und Arbeitswelt der Zukunft?

Prof. Dr. Jasmin Mahadevan

Foto: Sophia Zundel

PROF. DR. JASMIN MAHADEVAN
 Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen
 Fakultät für Technik
 Hochschule Pforzheim
 jasmin.mahadevan@hs-pforzheim.de
 ORCID-ID: 0000-0001-7178-8657

Die zu beantwortende Frage ist also, was KI-Nutzung mit dem eigenen Lernverhalten und den eigenen Lernfähigkeiten macht. Erst danach kommen Fragen der effizienten und effektiven KI-Nutzung. Den Grund liefert die industrielle Automatisierung in den 1980er-Jahren: Hierbei war davon ausgegangen worden, dass Menschen nach der Automatisierung von Routinetätigkeiten höhere kognitive Aufgaben übernehmen könnten. Es zeigte sich jedoch, dass Menschen, die keine praktische Erfahrung mehr in der Durchführung dieser Routineaufgaben hatten, höhere kognitiveren Herausforderungen nicht meistern konnten. Diese Erkenntnis wird als die Ironie der Automatisierung (Bainbridge, 1983) bezeichnet: Um komplexe kognitive Fähigkeiten hinsichtlich einer Anforderung zu erwerben, braucht es Lernerfahrungen auf niedrigerer Ebene. Das Lernen selbst ist also wichtiger als das Ergebnis. Oder vereinfacht ausgedrückt: Wer nie Englisch-Vokabeln lernt, sondern immer ein Übersetzungs-Tool verwendet, liefert zwar Ergebnisse in englischer Sprache ab, ist aber selbst nicht in der Lage, zu diesen Ergebnissen zu kommen (oder auch nur zu wissen, wie er oder sie dorthin kommen könnte), da die notwendigen Zwischenschritte nicht durchgeführt werden. Es leiden also nicht nur Fachkenntnisse, sondern auch notwendige Lernkompetenzen (Schlüsselkompetenzen) wie Durchhaltevermögen, Motivation, Arbeitsorganisation usw. Zweitens zeigten Macnamara und Kollegen (2024), dass selbst einmal erworbene kognitive Fähigkeiten verkümmern, wenn sie zu lange nicht genutzt werden (Beispiel: Fremdsprachenkenntnisse).

Dieser Effekt ist umso größer, je höher die kognitive Anforderung ist. Praktische Fertigkeiten verkümmern also weniger als kognitive.

Zur Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz (GenKI), z. B. ChatGPT, wurden qualitative Interviews mit 24 Young Professionals geführt, allesamt Berufseinsteiger und Studierende mit Bachelor- oder Master-Abschluss in einem technischen oder technisch orientierten Studiengang. Die Befragten arbeiteten bei abgeschlossenem Studium Vollzeit bzw. bei noch laufendem Studium Teilzeit in der regionalen Industrie. Sie wurden zu ihrer KI-Nutzung im Privatleben, im Studium und im Beruf befragt. Diese Gruppe wurde ausgewählt, da alle Befragten „KI-Natives“ sind, also den Beginn des KI-Booms im Studium miterlebt haben und zudem einen Teil ihrer Ausbildung virtuell absolviert haben, also Informations- und Kommunikations-Technologien zu einem viel höheren Ausmaß mit dem eigenen Lernen verzahnt haben. Daher war anzunehmen, dass diese Gruppe, die zudem technisch vorgebildet ist, auch anderen Technologien als Lernhilfe grundsätzlich offen gegenübersteht. Wie sich zeigte, verwendeten alle Befragten GenKI, insbesondere ChatGPT, für eine Vielzahl von Aufgaben und Anforderungen.

Das Lernen selbst ist wichtiger als das Ergebnis

Zusammenfassend ergibt sich hieraus die Notwendigkeit zu überprüfen, welchen Effekt GenKI-Nutzung auf

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017001>

„Sichere Lern-Identität und hohe Lern-Motivation sind auch Privileg und Selbstüberschätzung.“

die Lernkompetenzen der Nutzenden hat, insbesondere: Welche Lernkompetenzen werden nicht gebildet und welche verkümmern? Ist dies den Lernenden bewusst? Und: Wie können die Rahmenbedingungen von GenKI-Nutzung so gestaltet werden, dass sie die Entwicklung von Lernkompetenzen unterstützen?

Drei Einflussfaktoren erwiesen sich als entscheidend für die Beantwortung der oben genannten Fragen, nämlich Lern-Identität, Lern-Motivation und gesetzter Lern-Anreiz, als jeweils zu vermeidende und zu unterstützende Kombinationen.

- **Lern-Identität:** Laut Wenger (1998) ist Lernen eine Aktivität, in der sich Menschen selbst erfahren. Wenn Menschen beispielsweise GenKI nutzen, um eine Aufgabe zu erfüllen, lernen sie dabei auch, was es heißt zu lernen und ob und inwieweit sie „gute“ Lernende sind. Lernen ist also eine identitätsstiftende Erfahrung: Aus einer bestimmten Situation zieht eine Person generalisierende Rückschlüsse darauf, wer sie im Hinblick auf die Aufgabe ist (Beispiel: „Ich bin gut/schlecht in Mathe“). Zu unterscheiden sind dabei vor allem sichere Lern-Identität („gut in Mathe“) und prekäre Lern-Identität („schlecht in Mathe“), da beide die Lern-Motivation einer Person beeinflussen. Lern-Identität und Lern-Motivation hängen zusammen
- **Lern-Motivation:** Lernende mit sicherer Lern-Identität hinsichtlich eines bestimmten Themas neigen dazu, entsprechende Aufgaben unter der Annahme anzugehen, dass sie erfolgreich sein werden. Sie nutzen also GenKI augmentierend, d. h. mit der Motivation, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und das Ergebnis zu verbessern. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich Lernende mit prekärer Lern-Identität. Sie neigen dazu, Scheitern zu erwarten, und versuchen, die Aufgabe irgendwie zu meistern. Dahinter steht also eine defizitäre Motivation zur GenKI-Nutzung: Das Hauptziel ist es, Scheitern zu vermeiden.
- **Lern-Anreize:** Lern-Anreize umschreiben den wahrgenommenen Grund, warum es notwendig wäre, sich mit einer Sache oder Thematik zu

befassen. Sie können unterschieden werden in ergebnisorientierte Lern-Anreize (Was ist abzuliefern?) und in verlaufsorientierte Lern-Anreize (Welche Entwicklung soll ich im Hinblick auf die Aufgabe durchlaufen?). Letztere machen also Lern- und Kompetenzentwicklung zum zentralen Bestandteil der Aufgabe. So gibt es in der Mathematik Punkte für den Rechenweg, selbst bei falschem oder nicht erreichtem Endergebnis. Umgekehrt kann die Nicht-Anerkennung von Zwischenschritten dazu führen, dass Lernende Ergebnisse reproduzieren, ohne den Weg dorthin zu verstehen. Folglich verführen ergebnisorientierte Lern-Anreize zur unreflektierten Übernahme von GenKI-Lösungen, während verlaufsorientierte Lern-Anreize Fähigkeiten der Überprüfung und Bewertung schulen.

Vier Nutzertypen und deren GenKI-Nutzungsverhalten

Basierend auf den Interviews konnten vier Nutzertypen identifiziert werden, die sich im Hinblick auf die drei genannten Einflussfaktoren unterscheiden. Da es sich bei 17 der 24 Interviewten um Männer handelte (was in etwa dem Frauenanteil in den entsprechenden Studiengängen und Berufsfeldern entspricht), wird im Folgenden die männliche Form verwendet. Ob es sich dabei um ein typisch männliches Nutzungsverhalten handelt, konnte weder bewiesen noch widerlegt werden.

Der selbstbewusste Enthusiast

Selbstbewusste Enthusiasten haben sehr gute GenKI-Kenntnisse und verwenden GenKI ausgiebig. Sie verfügen über eine sichere Lern-Identität und sind vom Nutzen der GenKI überzeugt und in deren Anwendung fast schon kaltschnäuzig. Beispielsweise ist diesem Nutzertyp bewusst, dass sich das Ergebnis-Niveau verschlechtert, wenn alle ChatGPT nutzen, dies hält ihn jedoch nicht davon ab, es selbst auch zu tun, um Zeit zu sparen. Zusammenfassend sind dem selbstbewussten Enthusiasten also klassische GenKI-Probleme wie Halluzinationen, falsche Ergebnisse und verzerrte Darstellungen bewusst. Jedoch vernachlässigt er diese im Hinblick auf die Vorteile, die er daraus ziehen kann, und hält außerdem seine eigenen intellektuellen Fähigkeiten für so überlegen, dass er der Ansicht ist, dass lediglich andere durch GenKI-Nutzung Kompetenzen einbüßen oder nicht entwickeln. Dieser Nutzertyp erlebt also einen versteckten Kompetenzverlust, da er die eigene GenKI-Nutzung nicht ausreichend reflektiert und GenKI-Ergebnissen nicht kritisch genug gegenübersteht. So wird also auch eine zu starke, nicht selbstreflexive Lernidentität zum Problem, gerade wenn ergebnisorientierte Lern-Anreize gesetzt werden. In diesem Nutzertyp fanden sich ausschließlich Männer.

Der vorsichtige Enthusiast

Vorsichtige Enthusiasten verfügen ebenfalls über sehr gute KI-Kenntnisse und verwenden GenKI ebengalls ausgiebig. Im Unterschied zum selbstbewusst-enthusiastischen Typ reflektieren sie jedoch ihre GenKI-Nutzung und agieren vorsichtig gegenüber der Technologie. Beispielsweise versuchen sie zuerst, eigene Lösungen zu finden, und nutzen GenKI, um neue Ideen und Aspekte zu finden oder die eigene Lösung zu reflektieren. Es ist ihnen bewusst, dass sie GenKI-Output nur dann bewerten können, wenn sie selbst über genügend eigenes Fachwissen zum Thema verfügen. In diesem Sinne sind sie also der ideale GenKI-Nutzer, der eine sichere Lern-Identität mit augmentierender Lern-Motivation kombiniert. Aufgrund der eigenen kritischen und gleichzeitig kompetenten Haltung gegenüber GenKI bleiben diese Faktoren auch bei ergebnisorientierten Lern-Anreizen, z. B. hohem Termin- und Aufgabendruck, bestehen. Diese reflexive Lern-Identität fördert also Kompetenzentwicklung im hohen Maße, im Gegensatz zur rein technologischen Versiertheit des selbstbewussten Enthusiasten.

Der hin- und hergerissene Nutzer

Der hin- und hergerissene Nutzer kennt sich einigermaßen gut mit GenKI aus. Er verwendet die Technologie nur gelegentlich, fast schon widerwillig und nur als Ergänzung zu hauptsächlich selbstständig entwickelten Ideen und Ansätzen. Dieser Typ zeichnet sich also durch ein hohes Maß an Aufgabenverantwortung (task stewardship, Lee et al. 2025) aus und bemüht sich, eine unabhängige Lern-Identität beizubehalten. Das Ziel ist es, diesen Nutzertyp in seiner Vorgehensweise zu bestärken, ihn aber gleichzeitig auch zu ermutigen, GenKI durchaus häufiger zu nutzen, aus einer reflexiven Aufgabenverantwortung heraus.

Der Alltags-Nutzer

Der Alltags-Nutzer weiß wenig über GenKI und nutzt GenKI regelmäßig zur Erfüllung von Aufgaben. Für diesen Typ ist GenKI ein Werkzeug zur Lösung täglicher Probleme, ohne dass er dessen technologische Hintergründe versteht oder sich überhaupt die Frage stellt, wie GenKI-Lösungen zustande kommen. Daher ist er nicht in der Lage, über GenKI zu reflektieren, weswegen dieser Nutzertyp weder besorgt noch enthusiastisch hinsichtlich GenKI ist – er macht sich einfach keine Gedanken. Er fällt daher in die Kategorie des reinen „Aufgabenerfüllers“ (task executor, Lee et al. 2025) und hat die höchste Wahrscheinlichkeit, aufgrund einer KI-Nutzung Kompetenzen nicht zu erwerben.

Entscheidend ist hier die Frage, warum bestimmte Personen keine Verantwortung für ihre GenKI-Nutzung übernehmen. Hier konnten zwei Subtypen identifiziert werden, der prekäre Nutzertyp und der gedankenlose Nutzertyp. Prekäre Nutzer wissen,

dass KI-Nutzung wie etwa das permanente Einsetzen von Schreib- und Übersetzungs-Tools ihnen schadet, glauben aber, gegen die GenKI nicht bestehen zu können („Ich kann das sowieso nicht selbst schreiben“ – mit der impliziten Konsequenz: „Dann muss ich es gar nicht erst versuchen“). Das nicht reflektierte Ziel dieser Einstellung ist, die eigene Lern-Identität vor vermeintlich unerfüllbaren Erwartungen zu schützen. Warum sich eine Person als ungenügend gegenüber einer Anforderung empfindet, ist dabei kein objektiver Maßstab, sondern gefestigte Wahrnehmungen des eigenen Selbst. So fand eine Studie zu den Effekten von E-Learning heraus, dass sozio-ökonomisch und bildungsmäßig benachteiligte Studierende überproportional häufig prekäre Lern-Identitäten aufwiesen, während die Lern-Identität von privilegierten Studierenden meist sicher war. E-Learning-Technologien verstärkten also Unterschiede im Kompetenzzuwachs entlang existierender Ungleichheiten (Charbonneau-Gowdy/Galdames 2024). GenKI-Nutzer mit prekärer Lern-Identität sollten also mittels gut dosierter, nicht überfordernder Lern-Anreize zu einem positiveren Selbstbild befähigt werden. Mehr Ergebnisdruk oder moralischer Zeigefinger sind kontraproduktiv, da diese Personen bereits selbst glauben, dass sie „ungenügend“ sind, und so ein Nutzungsverhalten wählen, das sie selbst bereits als falsch identifizieren. Der zweite Subtyp sind diejenigen, die es nicht kümmert, was GenKI-Nutzung mit ihnen und ihren Kompetenzen macht. Sie wollen ein Ergebnis abarbeiten, ohne groß darüber nachzudenken. Dieser gedankenlose Subtyp braucht also verlaufsorientierte Lern-Anreize, um überhaupt erst zu verstehen, dass der Weg das Ziel ist. Nur so kann er eine Lern-Identität entwickeln, aus der sich sinnvolle Lern-Motivationen ableiten lassen.

Schlussfolgerungen für Lehre und Praxis

Die Studie identifizierte Lern-Identität, Lern-Motivation und Lern-Anreize als die drei entscheidenden Einflussfaktoren für die Fähigkeitsauswirkungen von GenKI-Nutzung. Es wurden vier prototypische Nutzertypen gebildet. Zwei von ihnen (selbstbewusster Enthusiast, Alltags-Nutzer) laufen bei GenKI-Nutzung Gefahr, Fähigkeiten zu verlieren bzw. nicht zu entwickeln, zwei von ihnen (vorsichtiger Enthusiast, hin- und hergerissener Nutzer) werden vermutlich Fähigkeiten erwerben oder weiterentwickeln. Beim Alltags-Nutzer unterscheiden sich prekärer und gedankenloser Subtyp. Der erste braucht vorsichtig dosierte Bestärkung der eigenen Fähigkeiten, der zweite muss die eigene Lern-Orientierung entwickeln.

Grundsätzlich gilt: Je mehr Zeit- und Prüfungsdruck Studierende oder Berufseinsteiger mit unsicherer Lern-Identität erleben, desto stärker ist deren

GenKI-Missbrauchstendenz (Lern-Motivation: Scheitern vermeiden). Studierende und Berufseinsteiger mit zu sicherer Lern-Identität laufen hier Gefahr, ihre GenKI-Nutzung nicht mehr genügend zu reflektieren, und erleben daher ebenfalls die Nicht-Entwicklung oder einen Verlust von Fähigkeiten, ohne dass ihnen dies jedoch bewusst ist. Auch dies ist eine große Gefahr für Lehre und Praxis. Entscheidend ist also, welche Lern-Anreize Studium und Praxis setzen: Ergebnisorientierung, schlimmstenfalls noch gekoppelt mit Zeitdruck, verstärkt negative Lerneffekte – lediglich der vorsichtig-enthusiastische Typ erscheint immun. Verlaufsorientierung, idealerweise mit realistischer Zeitvorgabe, fördert positive Lerneffekte – insbesondere bei Personen mit prekärer oder nicht entwickelter Lern-Identität. Zu vermeiden ist daher die Kombination: unsichere Lern-Identität, defizitäre Lern-Motivation und ergebnisorientierte Lern-Anreize. Sie fördert GenKI-Missbrauch und verursacht Nichtentwicklung oder Verlust von Lernkompetenzen. Zu entwickeln und fördern ist die Kombination: sichere Lern-Identität, augmentierende Lern-Motivation (besser werden durch KI) und verlaufsorientierte Lern-Anreize. Sie fördert kritisch-reflexive GenKI-Nutzung und erhöht Lernkompetenzen.

Zudem sollte beachtet werden: Sichere Lern-Identität und hohe Lern-Motivation sind nicht nur individuelle Leistung, sondern auch Privileg und manchmal Selbstüberschätzung. Daher ist auch eine informierte und kritisch-reflexive GenKI-Nutzung nichts, was alle Personengruppen aus sich selbst heraus entwickeln und aufrechterhalten können. Insbesondere Studierende und Berufseinsteiger mit unsicherer Lernidentität müssen zunächst an eine positive Lern-Motivation herangeführt werden: Denn nur wer glaubt, gegen die KI bestehen zu können, wagt das eigene Denken. Der Rest besteht zwar ggf. einen ergebnisorientierten Kurs oder liefert termingerechte Arbeit ab, scheitert aber im Lernen umso mehr.

„Nur wer zuerst denkt und dann promptet, lernt durch KI-Nutzung dazu.“

Wichtig ist zudem das permanente Stellen der Frage: Was werde ich verlieren? Welche Kompetenzen werde ich nicht entwickeln, wenn ich hierfür KI nutze bzw. wenn ich dieses KI-Ergebnis nicht hinterfrage? Denn ansonsten bemerken auch sehr leistungsfähige und motivierte Personen den Verlust von Fertigkeiten durch KI-Nutzung nicht.

Die Verantwortung für das Schaffen kompetenzfördernder Bedingungen liegt nicht (nur) bei den Nutzenden, sondern primär bei Lehrinstitutionen und Unternehmen: Nur wer zuerst denkt und dann promptet, lernt durch GenKI-Nutzung dazu. Und nur wer die Anreize bekommt, eine solche Haltung zu entwickeln, wird dies auch sicher tun. Werden diese Anreize nicht gesetzt, bleibt verantwortungsbewusste GenKI-Nutzung dem individuellen Zufall überlassen und ist durch Ungleichheitsfaktoren beeinträchtigt, mit entsprechend negativen Auswirkungen für die Lern- und Arbeitswelt der Zukunft. ■

Bainbridge, Lisanne (1983). Ironies of automation. *Automatica* 19 (6): 775–779.

Lee, Hao-Ping; Sarkar, Advait; Tankelevitch, Lev; Drosos, Ian; Rintel, Sean; Banks, Richard; Wilson, Nicholas (2025): The impact of generative AI on critical thinking: Self-reported reductions in cognitive effort and confidence effects from a survey of knowledge workers. *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*: 1–23. <https://doi.org/10.1145/3706598.3713778>

Macnamara, Brooke N.; Berber, Ibrahim; Çavuşoğlu M. Cenk; Krupinski, Elisabeth A.; Nallapareddy, Naren; Nelson, Noelle E.; Smith, Philip J.; Wilson-Delfosse, Amy L.; Ray, Soumya (2024): Does using artificial intelligence assistance accelerate skill decay and hinder skill development without performers' awareness? *Cognitive Research* 9 (46): 1–9. <https://doi.org/10.1186/s41235-024-00572-8>

Mahadevan, Jasmin (2024): *Virtual Team Collaboration*. Wiesbaden: Springer Nature.

Wenger, Etienne (1998): *Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity*. New York: Cambridge University Press.